

MILLIY TARBIYANING ILK QADAMLARI: OILADAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGACHA

Tuychuyeva Zulfizar Boxodir qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti, “Maktabgacha ta’lim” fakulteti, “Maktabgacha ta’lim”
yo’nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510960>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada milliy tarbiyaning ilk bosqichi — oila va maktabgacha ta’lim tashkilotlarida shakllanish jarayoni yoritilgan. Oila tarbiyasining bola shaxsiyatiga ta’siri, maktabgacha ta’lim muassasalarining milliy qadriyatlarni singdirishdagi o’rni tahlil qilingan. Shuningdek, oilaviy va muassasaviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash yo’llari ko’rib chiqilgan. Maqolada milliy tarbiyani mustahkamlashga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.*

***Kalit so’zlar:** milliy tarbiya, oila, maktabgacha ta’lim, qadriyatlar, axloqiy tarbiya, ota-ona, tarbiyachi, uzviylik, maktabgacha muassasa, shaxsiy rivojlanish.*

Tarbiya inson hayotining poydevoridir. Har bir shaxsning shakllanishi oiladan boshlanadi. Oila bolaning birinchi tarbiya maktabi. Dastlabki yillarda bola ota-onasidan mehr, hurmat, adolat va mehnatsevarlik kabi hayotiy saboqlarni oladi. Milliy tarbiyaning eng qadimgi shakllari — bolalarga xalq ertaklari, maqollar, topishmoqlar orqali axloqiy tushunchalarni o’rgatishdir. Har bir ota-ona o’z farzandiga o’zining milliy o’zligini tanitish va qadriyatlarini singdirishga harakat qiladi.

Milliy qadriyatlar, urf-odatlar va axloqiy me’yorlar avvalo oila bag’rida bolaga singdiriladi. Bugungi kunda esa bu qadriyatlarni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida davom ettirish va rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari esa bu tarbiyani ilmiy asosda davom ettiradi. Bugungi kundagi dasturlar bolalarning milliy ruhda kamol topishini, o’z xalqining tarixiga, madaniyatiga va tiliga hurmat bilan qarashini ta’minlashga xizmat qiladi. Ertaklar, milliy o’yinlar, qadriyatga yo’naltirilgan mashg’ulotlar orqali bolalarning dunyoqarashi kengayadi. Shu tariqa, oilada boshlangan tarbiya maktabgacha ta’lim bosqichida mustahkamlanadi.

Bugungi zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkilotlari faqat bilim beruvchi emas, balki milliy qadriyatlarni saqlovchi va rivojlantiruvchi maskan sifatida faoliyat ko’rsatmoqda. Ular oilaviy tarbiyani davom ettirib, bolalarga Vatan, tabiat, mehnat va insoniy qadriyatlarga mehr-muhabbat bilan qarashni o’rgatmoqda.

Milliy tarbiya — bu oddiy ko’rsatmalar emas, balki avloddan-avlodga o’tib kelayotgan ma’naviy boylkdir, bu xalqning asrlar davomida shakllangan hayot falsafasi, urf-odatlari, qadriyatlari, ma’naviy mezonlari va axloqiy normalarining yangi avlod ongiga singdirilishidir. Har bir jamiyatning taraqqiyoti, barqarorligi va madaniy yuksalishi bevosita ushbu tarbiya tizimining nechog’lik chuqur va samarali tashkil etilganiga bog’liq. Aytish joizki, milliy tarbiyaning eng birinchi va muhim bosqichi — oila va maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanadi. Bu bosqichlar kelajak avlodning shaxsiyati, dunyoqarashi va ma’naviy qiyofasini shakllantiradi.

Oilada boshlangan bu qadriyatlar maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ilmiy va tarbiyaviy asosda boyitiladi va mustahkamlanadi. Shuning uchun ham oila va maktabgacha ta’lim

tashkilotlari birgalikda farzand tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi.

Oila - har qanday jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti bo‘lib, unda insonning ilk dunyoqarashi, axloqiy-me‘yoriy qarashlari, muomala madaniyati va qadriyatlarga munosabati shakllanadi. Bolaning tarbiyasi, avvalo, o‘z uyida, ya‘ni onaning allasi, otaning duosi, buvi-bobolarning nasihati orqali boshlanadi. Bu bosqichda bola uchun atrof-muhitdagi har bir narsa harakat, so‘z, hatto kayfiyatlar ham tarbiyaviy kuchga ega bo‘ladi.

Oilaviy tarbiya orqali bola quyidagi asosiy jihatlarni egallay boshlaydi:

- Milliy identitet (kimligi) — o‘zligini anglash, o‘z xalqiga mansublik hissi;
- Ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar — halollik, vijdon, odob, sabr-toqat;
- Muomala madaniyati — kattalarga hurmat, tengdoshlar bilan muloqot qilish qobiliyati;
- Mehnatga munosabat — mustaqil harakat qilish, ro‘zg‘or ishlariga jalb etish orqali mas‘uliyat hissi.

Oilada yosh bolaga beriladigan tarbiyaning ildizi ko‘p hollarda og‘zaki an‘analar, xalq og‘zaki ijodi (ertak, maqol, topishmoq, matal, naql) orqali uzatiladi. Aynan shu og‘zaki madaniyat unsurlarida xalqimizning milliy ruhiyati mujassamdir.

Bugungi globallashuv davrida bolalarning ruhiyati, tafakkuri, dunyoqarashi ko‘plab tashqi axborot oqimlari ta‘siriga uchramoqda. Shu sababli maktabgacha ta‘lim tashkiloti (bolalar bog‘chalari) milliy tarbiyani mustahkamlovchi, uni tizimli va maqsadli tarzda davom ettiruvchi muhim maskan sifatida har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida quyidagi milliy tarbiyaviy yo‘nalishlar amalga oshiriladi:

- **Til va nutq tarbiyasi:** Ona tilining boyligi, to‘g‘ri va ravon nutq orqali milliy tafakkurni shakllantirish.
- **Madaniy merosga hurmat:** Bolalarga xalq amaliy san‘ati, milliy liboslar, kuy-qo‘shiqlar va xalq urf-odatlarini bilan tanishtirish.
- **Vatanparvarlik:** Ona Vatanga muhabbat, bayroq, gerb, madhiyaga nisbatan hurmat hissini uyg‘otish.
- **Axloqiy tarbiya:** Do‘stlik, halollik, sabr, samimiyat, rahmdillik kabi insoniy fazilatlarni mustahkamlash.
- **Estetik tarbiya:** Milliy raqslar, ranglar, bezaklar orqali bolalarda go‘zallikni anglash hissini rivojlantirish.

Maktabgacha ta‘limda tarbiyachilarning roli nihoyatda muhimdir. Tarbiyachi o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiy namuna, ruhiy-ma‘naviy yo‘lboshchi sifatida bolalarning qalbida chuqur iz qoldiradi. Shu boisdan, tarbiyachilarning milliy qadriyatlarga sodiq bo‘lishi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda xalq an‘analariga asoslangan uslublardan foydalanishi zarur.

Oila va maktabgacha ta‘lim bosqichlari milliy tarbiyaning asosiy tayanch nuqtalaridir. Ular bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lishi, o‘zaro hamkorlikda ishlashi kerak. Agar bu bosqichlarda izchillik bo‘lsa, bola ongida mustahkam asoslar shakllanadi va u kelgusida zamonaviy bilimga ega, ammo milliy ildizdan ajramagan shaxs bo‘lib voyaga yetadi.

Quyidagi yo‘nalishlarda uzviylikni ta‘minlash mumkin:

- Ota-onalar va tarbiyachilar o‘rtasida muntazam muloqot;
- Uy va bog‘chada beriladigan tarbiyada umumiy yondashuv;
- Bolaning ijtimoiy muhitdagi harakati haqida axborot almashinuvi;

- Milliy bayramlar, tadbirlar va mashg‘ulotlarda oilani faol ishtirok etishga jalb qilish.

Xulosa qilib shuni ayta olamangki bolani eng avvalo mehr oqibatli, adolatli, vatanparvar, va boshqa hislatlarni o‘zida mujassam qila olishimiz kerak. Buning uchun albatta o‘zimizni tarbiyalashimiz kerak. Milliy tarbiya hech qachon o‘z-o‘zidan shakllanmaydi - u tizimli, ongli, mas‘uliyatli yondashuvni talab etadi. Shu boisdan bola hayotining ilk bosqichlarida - oilada va maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida unga beriladigan tarbiya juda muhimdir. O‘zlikni anglagan, ma‘naviy boy, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan yosh avlodni tarbiyalash har bir ota-ona, tarbiyachi va butun jamiyatning muqaddas burchidir. Milliy tarbiya - bu faqatgina o‘tmishni eslash emas, balki kelajakka ma‘naviy poydevor qurishdir.

REFERENCES

1. Jo‘rayev, M., Qodirova, N. (2020). *Milliy qadriyatlar va yosh avlod tarbiyasi*. – Samarqand: Zarafshon.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ-4477-son qarori — *Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi*.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-martdagi 170-son qarori — *Maktabgacha ta‘lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida*.
4. G‘ofurov, B. (2018). *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – Toshkent: O‘qituvchi.
5. Nurullayeva, G. (2022). *Oila va maktabgacha ta‘limdagi uzviylik masalalari*. – Buxoro: Ilm ziyo.